

Le baccalauréat 2016 Session de juin

■ À la session du baccalauréat de juin 2016, avec 88,5 % d'admis en France entière, le taux de réussite global est légèrement plus élevé que celui de 2015 (87,8 %).

Le taux de réussite au baccalauréat général, de 91,4 %, est identique à celui de 2015. Celui du baccalauréat technologique, qui avait augmenté fortement de 2005 à 2014, est stable depuis à 90,7 %. Dans la voie professionnelle, le taux de réussite gagne 1,9 point et dépasse son niveau de 2014 avec 82,2 %. On compte ainsi 3 100 bacheliers professionnels de plus qu'en 2015. La part des bacheliers dans une génération augmente de 77,7 % en 2015 à 78,6 % en 2016 en raison du plus grand nombre de candidats dans la voie générale.

Fanny Thomas, DEPP B1

■ 715 200 candidats, y compris des formations agricoles, se sont présentés à l'examen du baccalauréat à la session de juin 2016. 632 700 ont été reçus. Le taux de réussite global atteint 88,5 %. Il est en légère hausse de 0,7 point par rapport à 2015 (87,8 %).

Le nombre total de candidats à cette session est en hausse de 11 700 (soit + 1,7 %). Il augmente fortement dans la voie générale (+ 3,2 %) et plus modérément dans la voie technologique (+ 1,3 %). Dans la voie professionnelle, le nombre de candidats est en léger recul en 2016 (- 0,6 %).

La hausse des effectifs de reçus dans la voie générale conduit à une proportion de

78,6 % de bacheliers dans une génération en 2016, soit 0,9 point de plus qu'en 2015.

La série L se rapproche du niveau des deux autres séries générales en termes de réussite au baccalauréat.

Le nombre de candidats augmente dans les trois séries générales, y compris dans la série L (+ 1,5 %) qui a presque diminué de moitié depuis 1995. L'augmentation est la plus forte dans la série S (+ 4,1 %). Globalement, le taux de réussite au baccalauréat général est stable par rapport

Évolution du taux de réussite depuis 1995 selon les différentes voies de baccalauréat

(p) les données 2016 sont provisoires.

Champ : France métropolitaine + DOM, hors Mayotte jusqu'en 2011, y compris Mayotte à partir de 2012.

Sources : MENESR-DEPP, MAAF.

Directrice de la publication :

Fabienne Rosenwald

Édition :

Laurent Berton

Maquettiste :

Anthony Fruchart et Frédéric Voiret

Impression :

DEPP/DVE

e-ISSN 2431-7632

Département de la valorisation

et de l'édition

61-65, rue Dutot

75732 Paris Cedex 15

à 2015 (FIGURE 2 et GRAPHIQUE). C'est le cas des séries ES et S, tandis que la réussite augmente dans la série L (+ 0,6 point). Cette hausse permet à la série L de se rapprocher du niveau des deux autres séries générales.

Au total, le nombre de bacheliers généraux (327 000) augmente de 10 100 par rapport à la session de juin 2015, sous l'effet de la progression du nombre de candidats, en particulier de la série S. De nouveau en 2016, plus d'un bachelier sur deux est un bachelier général.

40,4 % d'une génération obtient un baccalauréat général (39,8 % en 2015).

Le nombre de bacheliers technologiques augmente dans la série STI2D.

La réussite au baccalauréat technologique demeure stable à 90,7 %. Elle avait nettement progressé entre 2005 et 2014, augmentant de 14,5 points (FIGURE 4).

Dans le domaine de la *production*, le nombre de candidats progresse et le taux de réussite reste globalement stable. La hausse est uniquement due à la série STI2D qui compte 1 800 candidats de plus qu'à la session précédente. Le taux de réussite dans la série agricole STAV continue de progresser : avec un taux de 88,1 %, il gagne 1,2 point. La série STL est en recul de 1,4 point par rapport à l'année dernière.

Le nombre de reçus dans le domaine des *services*, lequel représente les deux tiers des présents aux épreuves, est stable avec un taux de réussite de 90,0 %. Le taux de la série STMG reste sous la barre des 90 %. Les séries ST2S et Hôtellerie progressent en 2016.

97 % des 3 300 candidats des séries ST2A et TMD ont obtenu leur diplôme comme en 2015.

Au total, 126 400 diplômes ont été délivrés en 2016 dans la voie technologique, ce qui représente 20 % des bacheliers : 1 600 diplômes de plus qu'en 2015 ont été décernés à cause de la hausse du nombre de candidats en STI2D.

15,7 % d'une génération obtient un baccalauréat technologique (15,6 % en 2015).

1 – Résultats du baccalauréat général, session de juin 2016.

Séries	Premier groupe d'épreuves					Second groupe d'épreuves			Total		
	Présents	Admis	%	Ajournés	%	Présents	Admis	%	Présents	Admis	%
Série L	55 816	44 799	80,3	2 594	4,6	8 423	6 087	72,3	55 816	50 886	91,2
Série ES	112 917	90 931	80,5	5 355	4,7	16 631	11 982	72,0	112 917	102 913	91,1
Série S	189 044	156 262	82,7	9 092	4,8	23 690	16 988	71,7	189 044	173 250	91,6
Ensemble	357 777	291 992	81,6	17 041	4,8	48 744	35 057	71,9	357 777	327 049	91,4

Champ : France métropolitaine + DOM.

Source : MENESR-DEPP.

2 – Évolution des résultats du baccalauréat général, session de juin 2016.

Séries	Session de juin 2016			Rappel 2015			Variation d'effectifs		Taux de variation (%)		Écart de taux de réussite
	Présents	Admis	Taux de réussite (%)	Présents	Admis	Taux de réussite (%)	Présents	Admis	Présents	Admis	
Série L	55 816	50 886	91,2	54 977	49 805	90,6	839	1 081	1,5	2,2	0,6
Série ES	112 917	102 913	91,1	110 032	100 385	91,2	2 885	2 528	2,6	2,5	- 0,1
Série S	189 044	173 250	91,6	181 588	166 781	91,8	7 456	6 469	4,1	3,9	- 0,2
Ensemble	357 777	327 049	91,4	346 597	316 971	91,5	11 180	10 078	3,2	3,2	- 0,1

Champ : France métropolitaine + DOM.

Source : MENESR-DEPP.

Le baccalauréat professionnel en hausse dépasse à nouveau son niveau de 2014.

La session de juin 2016 compte 218 000 candidats, soit 1 300 de moins qu'en 2015. Cette baisse vient uniquement du domaine de la *production*.

Le taux de réussite au baccalauréat professionnel s'établit à 82,2 % contre 80,3 % l'année dernière, soit une hausse de 1,9 point. Il repasse au-dessus de sa valeur de 2014. La hausse est plus marquée dans le secteur des *services* (FIGURE 6). Avec 1,3 point de plus qu'en 2015, le secteur de la *production* passe le seuil de 80 %.

28 % des bacheliers ont obtenu un baccalauréat professionnel, soit 1 point de moins qu'en 2015. Au total, le nombre de bacheliers professionnels augmente de 3 100 par rapport à 2015.

22,5 % d'une génération obtient un baccalauréat professionnel (22,3 % en 2015). Cette proportion est très supérieure à celle observée en 2010 avant la réforme de la voie professionnelle (14,2 %).

La part des bacheliers avec mention progresse grâce à la voie professionnelle.

Globalement, à l'issue de la session de juin 2016, 48,2 % des candidats au baccalauréat obtiennent une mention, soit 1,9 point de plus qu'en juin 2015 (FIGURE 7). La meilleure réussite au baccalauréat professionnel participe à la progression de la part des candidats reçus avec mention : 40,0 % des candidats au baccalauréat professionnel, soit 3,1 points de plus qu'en 2015.

Au baccalauréat général, où il y a le moins d'admis sans mention, la proportion de candidats obtenant une mention Bien ou Très bien est la plus élevée : elle y atteint 30,4 % contre 12,9 % dans la voie technologique et 11,6 % dans les spécialités professionnelles. Cette proportion a augmenté de 2,6 points par rapport à 2015 dans la voie générale.

3 – Résultats du baccalauréat technologique, session de juin 2016.

Séries	Premier groupe d'épreuves					Second groupe d'épreuves			Total		
	Présents	Admis	%	Ajournés	%	Présents	Admis	%	Présents	Admis	%
STI2D	30 935	25 186	81,4	1 116	3,6	4 633	3 238	69,9	30 935	28 424	91,9
STL	8 133	6 696	82,3	292	3,6	1 145	824	72,0	8 133	7 520	92,5
STAV	5 225	4 602	88,1	623	11,9	.	.	.	5 225	4 602	88,1
Total production	44 293	36 484	82,4	2 031	4,6	5 778	4 062	70,3	44 293	40 546	91,5
ST2S	22 493	18 261	81,2	757	3,4	3 475	2 508	72,2	22 493	20 769	92,3
STMG	66 819	52 031	77,9	3 589	5,4	11 199	7 560	67,5	66 819	59 591	89,2
Hôtellerie	2 547	2 026	79,5	105	4,1	416	294	70,7	2 547	2 320	91,1
Total services	91 859	72 318	78,7	4 451	4,8	15 090	10 362	68,7	91 859	82 680	90,0
STD2A	2 978	2 760	92,7	44	1,5	174	125	71,8	2 978	2 885	96,9
TMD	319	298	93,4	6	1,9	15	15	100,0	319	313	98,1
Total disciplinaire	3 297	3 058	92,8	50	1,5	189	140	74,1	3 297	3 198	97,0
Ensemble	139 449	111 860	80,2	6 532	4,7	21 057	14 564	69,2	139 449	126 424	90,7

Champ : France métropolitaine + DOM.

Sources : MENESR-DEPP, MAAF.

4 – Évolution des résultats du baccalauréat technologique, session de juin 2016.

Séries	Session de juin 2016			Rappel 2015			Variation d'effectifs		Taux de variation (%)		Écart de taux de réussite
	Présents	Admis	Taux de réussite (%)	Présents	Admis	Taux de réussite (%)	Présents	Admis	Présents	Admis	
STI2D	30 935	28 424	91,9	29 170	26 740	91,7	1 765	1 684	6,1	6,3	0,2
STL	8 133	7 520	92,5	8 071	7 575	93,9	62	- 55	0,8	- 0,7	- 1,4
STAV	5 225	4 602	88,1	5 307	4 610	86,9	- 82	- 8	- 1,5	- 0,2	1,2
Total production	44 293	40 546	91,5	42 548	38 925	91,5	1 745	1 621	4,1	4,2	0,0
ST2S	22 493	20 769	92,3	22 438	20 565	91,7	55	204	0,2	1,0	0,6
STMG	66 819	59 591	89,2	67 100	60 036	89,5	- 281	- 445	- 0,4	- 0,7	- 0,3
Hôtellerie	2 547	2 320	91,1	2 441	2 215	90,7	106	105	4,3	4,7	0,4
Total services	91 859	82 680	90,0	91 979	82 816	90,0	- 120	- 136	- 0,1	- 0,2	0,0
STD2A	2 978	2 885	96,9	2 840	2 759	97,1	138	126	4,9	4,6	- 0,2
TMD	319	313	98,1	307	297	96,7	12	16	3,9	5,4	1,4
Total disciplinaire	3 297	3 198	97,0	3 147	3 056	97,1	150	142	4,8	4,6	- 0,1
Ensemble	139 449	126 424	90,7	137 674	124 797	90,6	1 775	1 627	1,3	1,3	0,1

Champ : France métropolitaine + DOM.

Sources : MENESR-DEPP, MAAF.

5 – Résultats du baccalauréat professionnel, session de juin 2016.

Secteurs	Premier groupe d'épreuves					Second groupe d'épreuves			Total		
	Présents	Admis	%	Ajournés	%	Présents	Admis	%	Présents	Admis	%
Production	102 437	76 210	74,4	16 548	16,2	9 679	5 941	61,4	102 437	82 151	80,2
Services	115 544	90 744	78,5	14 142	12,2	10 658	6 345	59,5	115 544	97 089	84,0
Ensemble	217 981	166 954	76,6	30 690	14,1	20 337	12 286	60,4	217 981	179 240	82,2

Champ : France métropolitaine + DOM.

Sources : MENESR-DEPP, MAAF.

6 – Évolution des résultats du baccalauréat professionnel, session de juin 2016.

Secteurs	Session de juin 2016			Rappel 2015			Variation d'effectifs		Taux de variation (%)		Écart de taux de réussite
	Présents	Admis	Taux de réussite (%)	Présents	Admis	Taux de réussite (%)	Présents	Admis	Présents	Admis	
Production	102 437	82 151	80,2	104 041	82 137	78,9	- 1 604	14	- 1,5	0,0	1,3
Services	115 544	97 089	84,0	115 231	94 042	81,6	313	3 047	0,3	3,2	2,4
Ensemble	217 981	179 240	82,2	219 272	176 179	80,3	- 1 291	3 061	- 0,6	1,7	1,9

Champ : France métropolitaine + DOM.

Sources : MENESR-DEPP, MAAF.

7 – Proportion de candidats avec mention par type de baccalauréat, session de juin 2016.

Baccalauréat	Total présents	Décision (%)						mention / présents (%)
		Très bien	Bien	Assez bien	Passable	Refusé		
Général	357 777	12,8	17,6	25,0	36,0	8,6	55,4	
Technologique	139 449	2,2	10,7	29,5	48,3	9,3	42,3	
Professionnel	217 981	1,4	10,2	28,4	42,2	17,8	40,0	
Ensemble	715 207	7,3	14,0	26,9	40,3	11,5	48,2	
Rappel 2015	703 543	6,2	13,3	26,7	41,3	12,2	46,3	

Champ : France métropolitaine + DOM.

Sources : MENESR-DEPP, MAAF.

Incidence variable du second groupe d'épreuves selon les voies et les académies au baccalauréat général et technologique

Le taux de réussite au second groupe d'épreuves varie pour les « repêchés » de 71,9 %, dans la voie générale, à 69,2 % dans la voie technologique. En revanche, seuls 60,4 % des candidats au baccalauréat professionnel sont rattrapés par ces épreuves, mais c'est une progression de 7,9 points par rapport à 2015.

Selon les académies, le taux de réussite au baccalauréat général et technologique varie de 94,8 % en Corse à 69,7 % à Mayotte et à 85,2 % en Guyane. Dans les académies où la réussite est la plus élevée, la part de candidats admis au second groupe est souvent faible (FIGURE 8). À l'inverse, les candidats au baccalauréat général et technologique obtiennent souvent le diplôme au second groupe dans les académies où la réussite est la plus faible. ■

8 – Réussite au baccalauréat général et technologique (hors STAV), session de juin 2016.

Source : MENESR-DEPP.

en savoir plus

Voir résultats détaillés sur le site :
www.education.gouv.fr/statistiques
depp.documentation@education.gouv.fr

DÉFINITIONS

Taux de réussite

Il s'agit du rapport du nombre d'admis au nombre de candidats présents. On considère comme présent un candidat qui a participé au moins à une épreuve.

Premier et second groupes d'épreuves

Les épreuves sont organisées en deux groupes. Si le candidat a obtenu une moyenne générale inférieure à 8/20 aux épreuves du premier groupe, il est ajourné. S'il a obtenu une moyenne de 10/20 ou plus, il est déclaré admis. S'il a obtenu une moyenne comprise entre 8/20 et 10/20, il est autorisé à se présenter aux épreuves orales du second groupe (« oral de rattrapage »). Le candidat au baccalauréat professionnel doit en plus avoir eu au moins 10/20 à l'épreuve d'évaluation de la pratique professionnelle pour être admis à se présenter au second groupe. Il passe alors une épreuve dite de contrôle.

Proportion de bacheliers dans une génération

Il s'agit de la proportion de bacheliers dans une génération fictive de jeunes qui auraient à chaque âge les taux de candidature et de réussite observés l'année considérée.

Ce nombre est obtenu en calculant, pour chaque âge, le rapport du nombre de lauréats à la population totale de cet âge, et en faisant la somme de ces taux. Pour ces résultats provisoires, la répartition par âge est estimée à partir de la structure par âge des bacheliers observée sur les résultats définitifs de la session précédente.

Les âges pris en compte sont de 17 à 24 ans. Il est important d'éviter la confusion entre les notions de :

- taux de réussite au baccalauréat, qui est la proportion des admis par rapport au nombre de présents (88,5 % à la session 2016) ;
- proportion de bacheliers dans une génération (78,6 % en juin 2016) ;
- proportion d'une génération qui accède au niveau du baccalauréat, c'est-à-dire qui entre dans la dernière année d'une formation préparant au baccalauréat ou à un diplôme du même niveau (c'est ce dernier indicateur qui avait été mentionné dans la loi d'orientation n° 89-486 du 10 juillet 1989).

Répartition académique

Ces résultats provisoires sont donnés selon le lieu du centre d'examen et non selon le lieu de scolarisation en terminale. Or, de nombreux candidats du baccalauréat professionnel passent l'examen dans une académie différente

de celle où ils sont scolarisés. C'est la raison pour laquelle ces résultats provisoires ne permettent pas de répartir les candidats professionnels par académie. Cette répartition académique sera donnée lors de la publication des résultats définitifs.

Séries générales et technologiques du bac

– **général** L : littéraire ; ES : économique et sociale ; S : scientifique.

– technologique

secteur de la production STI2D : sciences et technologies de l'industrie et du développement durable ; STL : sciences et technologies de laboratoire ; STAV : sciences et technologies de l'agronomie et du vivant.

secteur des services ST2S : sciences et technologies de la santé et du social ;

STMG : sciences et technologies du management et de la gestion ; HOT : hôtellerie.

secteur « disciplinaire » STD2A : sciences et technologies du design et des arts appliqués ; TMD : techniques de la musique et de la danse.

Sources

MENESR : ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. MAAF : ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. ■